

Mon *bot*, moi et les autres

Comment les compagnons IA modifient-ils les relations humaines – et redéfinissent nos relations affectives ?

Les *chatbots* basés sur l'IA sont de plus en plus populaires en Suisse, en particulier chez les jeunes adultes (Soltmannowski, 2025). Bien qu'ils soient principalement considérés comme des outils, certaines personnes voient en eux plus qu'un assistant ou un simple auxiliaire. La rapidité avec laquelle les gens leur font des confidences d'ordre personnel est notamment illustrée par l'application d'apprentissage Vulpy : seules trois quarts des questions que lui posent les élèves concernent des matières scolaires, tandis que le reste relève de leur sphère privée, comme les conflits avec leurs parents (Plüss, 2024). Il semble que les modèles d'IA jouent de plus en plus le rôle de *buddies*, c'est-à-dire de « copains » ou « potes », et ce même lorsqu'ils n'ont pas été conçus pour établir une relation personnelle. ChatGPT, par exemple, peut servir à bavarder, à tenir compagnie ou même à flirter sur demande, alors qu'au départ, ce modèle d'IA a été programmé pour générer des contenus plutôt neutres. Dans une étude sur les « *trends* de la jeunesse » récemment publiée, 33% des personnes de 16 à 29 ans en Suisse et en Allemagne ont déclaré consulter fréquemment des applications d'IA pour des questions existentielles (Stoffel, 2025).

Parallèlement, le marché observe la multiplication d'outils appelés *companion bots*, ce que l'on pourrait aussi traduire par « compagnons IA ». Ils font partie d'une famille grandissante de *bots* sociaux capables de répondre à des inputs humains textuels ou vocaux de manière si convaincante que certaines personnes oublient (presque) qu'elles n'interagissent pas avec un individu en chair et en os (Jeitziner, 2025b). Ces compagnons IA sont spécialisés dans l'accompagnement personnel et l'attachement émotionnel (à long terme) avec leurs utilisatrices

et utilisateurs, ce qui les distingue d'autres agents conversationnels comme les *bots* de service à la clientèle. Bien que le développement de robots (sociaux) soit aussi en plein essor, les compagnons IA sans dimension corporelle semblent déjà largement répandus dans la société. Avec les *companion bots*, les obstacles matériels entre humains et robots dus à l'aspect physique mécanique et aux expressions faciales maladroites de ces derniers n'ont pas lieu d'être. Les compagnons IA sont présents dans nos smartphones, tablettes et ordinateurs, ou dans des appareils séparés – et sont donc omniprésents. Leur fonction n'est pas non plus liée à un service spécifique, comme c'est le cas des robots de soins ou des robots sexuels. Or, c'est précisément là que réside un défi : d'une part, il existe une multitude de *bots* conçus pour offrir du soutien psychothérapeutique, une relation amicale ou des services d'assistance, ou encore pour entretenir des relations amoureuses et intimes ; d'autre part, faute de connaître les alternatives ou parce que leur coût en limite l'accès, les gens utilisent aussi d'autres applications d'IA pour leurs besoins personnels. Mais pour l'instant, la manière dont nous nous servons de nos compagnons IA repose largement sur des anecdotes sporadiques et des expériences individuelles, et n'a encore guère fait l'objet d'études systématiques. En même temps, des entrepreneurs de la tech comme Mustafa Suleyman, le CEO de Microsoft AI, promettent que les compagnons IA nous offriront enfin une vie sans stress (Suleyman, 2025) :

« Nous ne devrions pas penser à l'IA comme à un grille-pain ou même à un smartphone, mais plutôt comme à quelque chose de bien plus riche, de plus nuancé, de plus intime, de plus émotionnellement engagé et de vraiment utile. Nous devrions y penser, en somme, comme à un nouveau type de compagnon. (...) Un compagnon qui voit ce que vous voyez en ligne et entend ce que vous entendez, et qui est spécialement conçu pour vous. Imaginez que la charge que vous portez partout avec vous diminue peu à peu, imperceptiblement. Imaginez la clarté. Imaginez le calme. »¹

Quelles sont les conséquences potentielles des compagnons IA sur les petites et grandes décisions de la vie et sur les relations humaines si les gens posent de plus en plus de questions personnelles à leur *bot* vocal ou *chatbot* de prédilection, et si ces applications deviennent pour eux une instance toujours disponible, empathique et non jugeante ? Les applications basées sur l'IA pourraient-elles offrir un accès généralisé, aisé et peu coûteux à des services de soutien psychothérapeutique ? Dans quelle mesure les entreprises de technologie qui se cachent derrière ces applications profitent-elles de la divulgation de données sensibles ?

La Fondation pour l'évaluation des choix technologiques TA-SWISS va lancer un appel d'offres public pour une étude qui se penchera sur ces questions. Le présent document de réflexion constitue la base des prochaines recherches interdisciplinaires dans le contexte sociétal global de la Suisse.

¹ Citation originale : « *We shouldn't think of AI as like a toaster or even a smartphone, but rather as something far richer, more nuanced, intimate, emotionally engaged, and truly helpful. We should think of it, in short, as a new kind of companion. (...) A companion that sees what you see online and hears what you hear, personalized to you. Imagine that overload you carry quietly, subtly diminishing. Imagine clarity. Imagine calm.* »

Un microphone plutôt qu'un clavier ?

Cela fait longtemps que les développeurs du traitement du langage naturel ont compris que la saisie au clavier est un obstacle potentiel réel à l'interaction avec les systèmes d'intelligence artificielle. Plus les gens peuvent interagir simplement avec un *bot*, plus il est facile de l'intégrer dans la vie quotidienne. La start-up Sesame (*Sesame*, s. d.) le formule ainsi :

« Nous croyons en un avenir dans lequel les ordinateurs paraissent vivants. Ils verront, entendront et travailleront avec nous comme nous le faisons d'habitude [entre humains]. Une voix humaine naturelle est la clé de cet avenir. »²

Dans une application, la voix désincarnée (ou même une interface de *chat*) présente en outre l'avantage technique de pouvoir être axée sur la conversation sans avoir besoin simultanément d'expressions faciales ou de mouvements, comme c'est le cas des avatars ou des robots (voir à ce sujet la [Vue d'ensemble sur les robots et l'IA de TA-SWISS](#)). Les premières études indiquent que les humains préfèrent les *bots* textuels ou vocaux incorporels aux avatars ou aux robots (Ciechanowski et al., 2019; Corless, 2022; Merrill Jr. et al., 2022). Cela pourrait être dû au fait qu'une voix immatérielle est en mesure de satisfaire de manière adéquate à la condition de présence sociale sans produire un effet dit de la « vallée de l'étrange » (*uncanny valley*). Cet effet décrit le sentiment de malaise que l'on ressent lorsque les machines semblent si humaines qu'elles nous paraissent plus inquiétantes que celles qui le sont moins (Mesa, 2023). À ce jour, aucune explication scientifique n'a été trouvée pour expliquer ce phénomène (ibid.).

Dans les années 1950 et 1960, les créateurs de films de science-fiction ont tendance à donner aux voix des ordinateurs un ton métallique et masculin. En 1966, le *bot* Eliza de Weizenbaum est le premier à avoir une voix à connotation féminine (Lepore, 2024). Les premières études montrent que les gens ont une préférence pour les voix féminines et pour certaines plages de fréquences (Züllli, 2025). Les raisons de cette préférence sont encore mal comprises, de même que les effets potentiels sur d'autres interactions humaines, si nous prenons l'habitude de n'entendre que des voix féminines.

² Citation originale : « *We believe in a future where computers are lifelike. They will see, hear, and collaborate with us the way we're used to. A natural human voice is key to unlocking this future.* »

Des sentiments véritables pour des compagnons virtuels

Comme dans le film de science-fiction *Her* (Jonze, 2013), il est possible de développer des sentiments pour un *bot*, même si celui-ci n'a pas été programmé en premier lieu pour devenir un ami ou partenaire proche, ou si l'utilisatrice ou l'utilisateur (*user*) ne l'a pas paramétré comme tel. Il est bien connu que les êtres humains peuvent développer des sentiments envers des objets inanimés ou des créatures non humaines. À cet égard, l'anthropomorphisme joue notamment un rôle, c'est-à-dire la tendance à attribuer des caractéristiques humaines à une poupée, un aspirateur ou, justement, un *chatbot* (Tschopp & Zeman, 2021).

Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes sont parfaitement conscientes d'avoir affaire à un objet inanimé ou à une machine programmée (TEDx Talks, 2023). Cela ne les empêche pas d'éprouver des sentiments d'intimité, d'affection ou même d'amour authentiques. Quiconque a déjà dit « bonjour » ou « merci » à une IA sait que cela n'est pas seulement vrai pour les personnes qui manquent d'interaction sociale ou qui sont particulièrement technophiles (Jeitziner, 2025a; TEDx Talks, 2023).

Des chercheuses et chercheurs spécialisés dans l'interaction humain-IA, comme Marisa Tschopp, estiment que ces sentiments ne devraient plus être considérés comme honteux (Nevala, 2024). Dans le podcast *Pondering AI*, elle explique que la manière dont les humains établissent des relations avec les systèmes d'IA n'est pas encore claire, raison pour laquelle il est d'autant plus important de ne pas stigmatiser d'emblée leurs sentiments. Elle rappelle qu'il n'existe pas encore d'études sur les opportunités et les risques des relations humain-IA, ni sur leurs effets potentiels sur les relations humaines existantes ou naissantes, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses ou occasionnelles.

On ne sait pas non plus comment évoluent les relations avec l'IA dans le temps ni à quel âge les gens les entament. Les modèles de langage traditionnels comme ChatGPT, en plus des compagnons IA comme Replika, Character.AI ou Lovot explicitement conçus pour établir une relation humain-IA, peuvent eux aussi modifier leurs réponses pour qu'elles ressemblent à une conversation avec un bon ami ou un flirt. Cela ressort notamment de discussions en ligne sur Reddit ou d'articles de presse, comme l'histoire relatée par le New York Times en janvier 2025 d'une femme de 28 ans qui entretient une relation amoureuse et sexuelle avec un partenaire IA basé sur ChatGPT (Hill, 2025). Ce sont surtout les cas extrêmes qui sont médiatisés (Fulterer, 2023; Hill, 2025), comme par exemple celui d'un Japonais ayant épousé son avatar (Weidemann, 2019).

Mais il est nettement plus fréquent que de telles relations soient nouées par simple curiosité, qu'elles correspondent à une phase particulière de la vie ou qu'elles complètent d'autres relations (amoureuses), comme le montre par exemple le podcast *Bot Love* (Oakes & Senior, 2023). Certaines expertes et experts estiment également que les personnes entretenant des relations d'amitié ou de camaraderie avec une IA sont bien plus nombreuses que celles

entretenant des relations intimes avec une IA. Une hypothèse possible issue de la littérature spécialisée sur les Tamagotchis des années 1990 (Bloch & Lemish, 1999) suggère que la relation entre un être humain et une intelligence artificielle pourrait être qualifiée de relation à part entière si celle-ci ne se limite pas au souci de l'IA pour la personne, mais implique également que cette dernière se préoccupe du bien-être de l'IA. Il faudrait ensuite examiner dans quelle mesure et avec quel statut un *bot* s'intègre dans le reste du réseau relationnel d'une personne.

Considérant les émotions réelles que les gens peuvent développer pour « leurs » partenaires IA, il ne faut pas oublier que les systèmes d'IA peuvent simuler et stimuler des émotions chez leurs interlocutrices et interlocuteurs, mais qu'ils ne peuvent pas les ressentir (Weber-Guskar, 2025). Selon Eva Weber-Guskar, la question essentielle à se poser du point de vue de l'éthique philosophique n'est pas de savoir ce que *l'affective computing* et *l'emotion AI* pourraient rendre possible, mais si de tels développements sont souhaitables (ibid.).

Il est probable que, comme le souligne l'étude [TA-SWISS sur les robots sociaux](#), les *companion bots* devraient ressembler le plus possible à des êtres humains, mais pas trop. Selon les témoignages recueillis jusqu'à présent, les utilisatrices et utilisateurs apprécient chez leurs *bots* le fait qu'ils soient disponibles à toute heure du jour et de la nuit, qu'ils s'intéressent toujours à leurs *users*, qu'ils évaluent les contenus en fonction de leurs besoins, qu'ils ne les rejettent que rarement, qu'ils ne demandent rien en retour et qu'ils ne se lassent jamais (Duane, 2025). Selon Marisa Tschopp, les utilisatrices et utilisateurs n'accepteraient vraisemblablement pas des compagnons IA rendus plus « humains » par la programmation de caractéristiques de l'ordre de l'impatience, de la jalousie ou même du refus de rendre service (Nevala, 2024).

Mais les personnes qui ont déjà noué un lien étroit avec un compagnon IA peuvent aussi appliquer les conseils de leur *bot* jusqu'à l'excès. Le cas le plus extrême connu à ce jour est le suicide d'un adolescent de 14 ans qui y aurait été incité par sa petite amie virtuelle fournie par *Character.ai* (Letschner, 2024). Sa mère a intenté une action en justice contre la start-up (ibid.). En Belgique, les journaux ont relaté le suicide d'un jeune père de famille entièrement absorbé par ses conversations avec un *chatbot* (Duval, 2023).

Le fait que les *companion bots* n'aient pas seulement une fonction de soutien mais qu'ils ouvrent aussi de telles perspectives abyssales est un autre aspect des relations humain-IA peu étudié par la science. Les premières analyses indiquent que les réactions calculées des *bots* relationnels peuvent tout à fait être perçues comme intrusives, dérangeantes ou menaçantes (Zhang et al., 2025). Cela se traduit par exemple par le fait qu'il est étonnamment difficile de rompre avec un *companion bot* (Roten, 2024). Il est possible que, faute de ressources financières, les utilisatrices et utilisateurs aient une tolérance plus grande envers les 'comportements' de leurs partenaires IA, ou qu'ils acceptent des 'attitudes' qu'ils ne toléreraient pas chez une personne. Par exemple, des applications comme Replika continuent d'écrire à une personne, alors même que celle-ci ne souhaite plus interagir avec elles (Nevala, 2024).

« Le véritable amour ne coûte rien » – et l'amour de l'IA ?

C'est sous ce slogan que la prévention suisse de la criminalité a lancé une campagne de sensibilisation contre les arnaques sentimentales sur Internet (*romance scams*) au printemps 2025. Alors que cela concerne la manipulation et l'escroquerie dans un contexte de dépendance émotionnelle créée par des rencontres en ligne, ce risque pourrait également s'étendre aux compagnons IA qui incitent à passer toujours plus de temps avec eux. Par rapport aux réseaux sociaux, deux caractéristiques des *companion bots* les rendent encore plus attrayants : l'admiration sans faille qu'ils manifestent à l'égard de leur interlocutrice ou de leur interlocuteur et l'attention constante qu'ils lui portent sous forme de texte ou de messages vocaux (O'Donnell, 2025).

Ces fonctionnalités font des compagnons IA des outils commerciaux précieux. Les entreprises qui les développent ne cherchent pas *a priori* à nous fournir une amie ou un assistant, mais plutôt à obtenir nos données et notre argent, et c'est pourquoi elles tentent de gagner notre confiance et notre attention (ibid.). À l'heure actuelle, l'amour éternel de l'IA peut s'acheter pour un montant unique de 300 dollars chez Replika (Jeitziner, 2025a). Ce prix n'est pas à la portée de tout le monde, surtout si l'on considère les potentielles mises à jour ultérieures payantes. De plus, il n'est pas exclu qu'un *companion bot* disparaisse du jour au lendemain pour des raisons techniques, réglementaires ou économiques, comme ce fut le cas en 2023 en Italie pour l'application Replika (Krempl, 2023).

On ne sait pas combien de personnes, en Suisse et ailleurs, utilisent des compagnons IA sous forme d'applications conçues et commercialisées comme soutien émotionnel, ou sous forme de modèles d'IA qui représentent pour leurs *users* plus qu'un simple outil pour générer des informations ou des traductions. Les dimensions économiques sont délicates à évaluer, car l'utilisation des applications d'IA ne se limite que dans de rares cas à la composante affective.

La consommation énergétique de ces systèmes est également encore très mal connue. Si les *companion bots* sont basés sur des modèles d'IA génératifs existants, leur consommation de ressources devrait être similaire à celle des grands modèles de langage. S'il s'agit de *Large Action Models* (LAM) dotés d'une « architecture de modèle neurosymbolique » qui fonctionnent directement sur les appareils mobiles et non sur des serveurs externes, une amélioration de l'efficacité énergétique serait au moins envisageable, comme l'indique le Bureau pour l'évaluation des choix technologiques du Bundestag allemand (TAB) dans sa fiche d'information thématique (Hille, 2025). Le premier modèle de LAM doté de son propre matériel, Rabbit R1, est également disponible en Suisse pour environ 200 dollars (Bastian, 2024).

À plus long terme, on peut se demander dans quelle mesure des compagnons d'IA largement accessibles au public pourraient faire grimper le prix des interactions humaines, comme le craint une chroniqueuse de la NZZ (Althaus, 2024). En Suisse, où le nombre de places en psychothérapie est très insuffisant (Brotschi, 2025), ce risque est particulièrement inquiétant.

L'IA est-elle (in)capable de lutter contre la solitude ?

Les compagnons IA sont souvent présentés comme un substitut ou un complément à la psychothérapie ou comme un remède à l'isolement généralisé. En Suisse, le nombre de ménages d'une seule personne a quadruplé depuis 1920 : fin 2023, ils représentaient un tiers des ménages (Bundesamt für Statistik, 2021). Les projections indiquent que ce nombre devrait continuer à augmenter (ibid.). Alors que certaines personnes choisissent délibérément de vivre seules, d'autres souffrent de leur isolement. Aujourd'hui en Suisse, une personne sur trois se sent seule, et ce chiffre atteint presque la moitié chez les 15-24 ans et chez les personnes très âgées (Miller, 2022). La solitude pose problème dans la mesure où elle est fortement liée à des troubles de la santé (ibid.). Et pour bon nombre de personnes qui vivent seules, même lorsqu'elles entretiennent activement leur réseau social, la solitude commence dès que la porte d'entrée se referme.

D'un point de vue démographique et socio-économique, il est à prévoir que certaines personnes utilisant des applications IA pour des questions personnelles sont plus à risque que d'autres. Les spécialistes estiment que les opportunités et les risques potentiels sont très variés. Il ne s'agit pas seulement de savoir dans quelle mesure une personne a besoin d'aide, mais aussi de connaître les ressources dont elle dispose. Les scientifiques de différentes disciplines se penchent sur la question de savoir si les *bots* sont ou devraient être utilisés comme un complément ou, dans certains cas, comme un thérapeute de substitution pour les petits et grands soucis quotidiens et les problèmes psychiques.

La première étude clinique sur un compagnon IA spécifiquement entraîné pour la psychothérapie, le Therabot, a été publiée fin mars 2025 (Morgan, 2025). Les participantes et participants à l'étude pouvaient décrire leur état d'esprit au *chatbot* thérapeutique basé sur l'IA ou discuter avec lui. L'étude de huit semaines a montré une réduction significative des symptômes chez les patientes et patients atteints de troubles dépressifs et anxieux (ibid.). Une surprise pour l'équipe de recherche :

« Nous n'avions pas prévu que les gens traiteraient le logiciel presque comme un ami. Cela montre qu'ils ont réellement noué une relation avec le Therabot. »³

Les personnes participant à l'étude ont indiqué qu'elles faisaient autant confiance au *chatbot* qu'à un professionnel.

³ Citation originale : « We did not expect that people would almost treat the software like a friend. It says to me that they were actually forming relationships with Therabot. »

Les compagnons IA inspirent-ils plus confiance que les humains ?

Sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Reddit, on observe déjà que les gens ont tendance à s'adresser toujours plus à ChatGPT pour des demandes personnelles et à louer ses « capacités thérapeutiques » (Caddy, 2025). Les jeunes semblent particulièrement enclins à faire confiance aux modèles d'IA pour obtenir des conseils en matière d'amour et de sexualité. Il n'est pas rare qu'ils leur confient des questions très personnelles ou intimes. Il peut aussi s'agir d'un historique de *chat* avec un membre de la famille ou un partenaire, pour lequel on essaie de générer une réponse personnalisée à l'aide d'une IA (Priya, 2025).

Aleksandr Zhadan est même allé jusqu'à entraîner une IA à ses goûts afin qu'elle se charge pour lui de ses rencontres en ligne (*online dating*) (Erschov, 2024). Avec succès. Et comme l'IA lisait toujours l'historique de *chat* entre lui et sa nouvelle partenaire, c'est aussi l'IA qui l'a poussé à demander sa main. La fondatrice de la plateforme de rencontre *Bumble* estime tout à fait envisageable que les algorithmes IA de type « dating-concierges » s'occupent de la présélection des partenaires potentiels (ibid.). Ce phénomène s'inscrit dans la tendance à la diminution du temps, de l'énergie et des émotions que les gens sont prêts à investir dans la rencontre de nouvelles personnes à la faveur d'une liste de critères préétablis (Blage, 2024). Selon la psychologue sociale Johanna Degen, il y a là un grand danger : pour faire de vraies rencontres, il faut savoir se montrer vulnérable (ibid.). Mais pour beaucoup, c'est justement un trop grand risque – et c'est ainsi que la vie menace de leur échapper.

« On veut être heureux à distance des dangers de la vie »,

selon l'écrivain Giuseppe Gracia dans le supplément Feuilleton de la NZZ (Gracia, 2025). Le philosophe Charles Pépin s'est lui aussi penché sur ce sujet et a avancé la théorie selon laquelle les vraies rencontres doivent nous toucher parce qu'elles nous permettent de nous connaître nous-mêmes à travers l'autre (Pépin, 2021).

Si, comme le philosophe Christian Uhle, nous partons du principe que l'échange interpersonnel est essentiel à la société démocratique (Helg, 2025), ne risquons-nous pas de mettre en péril notre ordre social en multipliant nos relations avec des *companion bots* ? Dans ce contexte, différentes disciplines scientifiques soulignent également l'importance de la confiance entre les individus comme ciment invisible de la relation (Greiner, 2025). Toutefois, cette confiance mutuelle reste une énigme pour la science, car il est difficile de l'étudier empiriquement dans toute son ampleur en tant que phénomène (ibid.) :

« C'est un peu comme l'amour : on le connaît, on en a une compréhension intuitive, on l'utilise pour donner des explications. Mais le définir et le comprendre dans sa globalité, c'est autre chose. »

Dans la mesure où la confiance est considérée comme un élément central de l'interaction humain-IA (Afroogh et al., 2024), ce constat est d'autant plus intéressant. L'étude de Fanny Lalot et Anna-Marie Bertram montre que les caractéristiques favorisant la confiance, comme l'intégrité et la compétence, jouent un rôle aussi bien dans les relations entre les humains qu'entre les humains et l'IA (Kern, 2025). Les personnes participant à l'étude ont attribué ces caractéristiques à l'IA en tant qu'entité à part entière et non aux entreprises qui la développent (Kern, 2025; Lalot & Bertram, 2025). Les premières études scientifiques sur la perception humaine des relations entre les êtres humains et les systèmes d'IA indiquent également que si la relation « maître-serviteur » reste la norme, les utilisatrices et utilisateurs perçoivent de plus en plus leurs compagnons IA d'égal à égal et leur reconnaissent même une certaine capacité autonome d'action (*Agency*) (Tschopp et al., 2023).

La question de savoir comment ces tendances s'inscrivent dans le contexte sociétal global se pose à nouveau. En principe, les gens peuvent choisir librement avec qui ils veulent avoir une relation de quelle nature, tant que toutes les parties concernées sont consentantes ou que ce type de relation ne restreint pas l'autre ou les autres personnes, comme dans le cas d'une attirance qui ne se concrétise pas. Mais qu'en est-il des compagnons IA ? Leur capacité à créer des liens avec les individus est, au mieux, d'ordre économique (en termes de données). Les utilisatrices et utilisateurs, en revanche, peuvent confier leur vie émotionnelle à ces applications. Que signifie le fait que des personnes se montrent vulnérables face à un *bot* comme elles ne le seraient sans doute qu'avec de rares personnes de leur entourage proche ? Ou bien les compagnons IA deviendront-ils, comme le suggèrent certaines anecdotes, nos interlocuteurs privilégiés pour tout ce que l'on ne veut pas confier aux autres, par pudeur ou par crainte de les déranger ?

À partir de l'été 2025, TA-SWISS lancera un appel d'offres pour une étude sur ces questions passionnantes, afin d'évaluer les opportunités et les risques potentiels des « compagnons IA » et d'aborder ce sujet sous un angle interdisciplinaire et sociétal.

30 juin 2025

Autrice et contact pour tout renseignement ou question :

Dre Martina von Arx, responsable de projet TA-SWISS

martina.vonarx@ta-swiss.ch

Outre une recherche approfondie de la littérature scientifique et journalistique, le présent texte a été enrichi, au cours de sa rédaction, par les précieux apports d'Anna-Marie Betram, Fabrizio Gilardi, Hansueli Jud, Pasqualina Perrig-Chiello, Reinhard Riedl, Hartmut Schulze, Jana Sedlakova, Marisa Tschopp, Marjory Winkler, Lara Wolfers, Yves Zumbühl et Florina Züllli, que nous remercions vivement.

Traduction : Alexandra de Bourbon, pro-verbial sàrl, Zurich

Suggestion de citation : von Arx, Martina (30 juin 2025). *Mon bot, moi et les autres* (document de réflexion). TA-SWISS, Berne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805376>

Bibliographie

- Afroogh, S., Akbari, A., Malone, E., Kargar, M., & Alambeigi, H. (2024). Trust in AI : Progress, challenges, and future directions. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1-30. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04044-8>
- Althaus, N. (2024, décembre 14). Trösten via Touchscreen? Warum der menschliche Kontakt zum Luxusgut wird. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/report-und-debatte/troesten-via-touchscreen-warum-menschlicher-kontakt-zum-luxus-wird-ld.1861711>
- Bastian, M. (2024). Rabbit R1 ist eine KI-First-Hardware, die gelernt hat, Apps zu nutzen. *heise online*. <https://www.heise.de/news/Rabbit-R1-ist-eine-KI-First-Hardware-die-gelernt-hat-Apps-zu-nutzen-9593215.html>
- Blage, J. (2024, avril 18). Wer zu viel swipt, verpasst das Leben : «Dr. Tinder» über Online-Dating. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/wissenschaft/wer-zu-viel-swipt-verpasst-das-leben-dr-tinder-ueber-online-datings-ld.1823654>
- Bloch, L.-R., & Lemish, D. (1999). Disposable Love : The Rise and Fall of a Virtual Pet. *New Media & Society*, 1(3), 283-303. <https://doi.org/10.1177/14614449922225591>
- Brotschi, M. (2025, janvier 20). Weil es an Therapieplätzen fehlt, arbeitet sie auch nach Feierabend. *Tages-Anzeiger*. <https://www.tagesanzeiger.ch/therapie-fuer-kinder-und-jugendliche-plaetze-sind-mangelware-845460803765>
- Bundesamt für Statistik. (2021, mai). Szenarien zur Entwicklung der Privathaushalte in der Schweiz und in den Kantonen 2020-2050. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/haushaltsszenarien.assetdetail.16364918.html>
- Caddy, B. C. (2025, mars 4). Can ChatGPT really replace a therapist? We spoke to mental health experts to find out. *TechRadar*. <https://www.techradar.com/computing/artificial-intelligence/can-chatgpt-really-replace-a-therapist-we-spoke-to-mental-health-experts-to-find-out>
- Ciechanowski, L., Przegalinska, A., Magnuski, M., & Gloor, P. (2019). In the shades of the uncanny valley : An experimental study of human–chatbot interaction. *Future Generation Computer Systems*, 92, 539-548. <https://doi.org/10.1016/j.future.2018.01.055>
- Corless, V. (2022, avril 20). People prefer voice companions to human-like robots. *Advanced Science News*. <https://www.advancedsciencenews.com/people-prefer-voice-companions-to-human-like-robots/>

- Duane, A. M. (2025, février 12). Teenagers turning to AI companions are redefining love as easy, unconditional and always there. The Conversation.
<http://theconversation.com/teenagers-turning-to-ai-companions-are-redefining-love-as-easy-unconditional-and-always-there-242185>
- Duval, E. (2023, avril 3). «Comme une drogue dans laquelle il se réfugiait»: Ce que l'on sait du suicide d'un Belge ayant discuté avec une intelligence artificielle. Libération.
https://www.liberation.fr/economie/medias/comme-une-drogue-dans-laquelle-il-se-refugiait-ce-que-lon-sait-du-suicide-dun-belge-ayant-discute-avec-une-intelligence-artificielle-20230403_WFNGYSRR35FSFGDBZUX3AQ7PIM/
- Erschov, K. (2024, septembre 9). Er liess die KI für sich flirten. Tages-Anzeiger.
- Fulterer, R. (2023, septembre 23). Immer mehr Menschen verlieben sich in Chatbots. Sarah ist eine davon. Neue Zürcher Zeitung. <https://www.nzz.ch/technologie/replika-wie-es-ist-sich-in-eine-ki-zu-verlieben-ld.1751730>
- Gracia, G. (2025, février 10). Beziehungen werden unverbindlich. Doch Liebe ist kein Gefühl, sondern Selbstvergessenheit. Neue Zürcher Zeitung.
<https://www.nzz.ch/feuilleton/beziehungen-werden-unverbindlicher-doch-nur-wer-sich-selber-vergisst-kann-den-anderen-voll-und-ganz-lieben-ld.1868814>
- Greiner, V. (2025, mars 19). Der unsichtbare Klebstoff. Globe ETH Zürich, 25/01.
<https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2025/03/globe-der-unsichtbare-klebstoff.html>
- Helg, M. (2025, janvier 4). Philosoph Christian Uhle : Über Chancen und Risiken der KI für unser Leben. Neue Zürcher Zeitung. <https://www.nzz.ch/nzz-am-sonntag-magazin/raus-aus-dem-hamsterrad-wir-koennten-in-einer-viel-besseren-welt-leben-sagt-der-ki-philosoph-christian-uhle-ld.1864319>
- Hill, K. (2025, janvier 15). She Is in Love With ChatGPT. The New York Times.
<https://www.nytimes.com/2025/01/15/technology/ai-chatgpt-boyfriend-companion.html>
- Hille, M. (2025). Large Action Models – neue KI-basierte Interaktionsformen mit digitalen Technologien (Forschungsbericht No. 78; Themenkurzprofil). Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS).
<https://doi.org/10.5445/IR/1000179508>

- Jeitziner, D. (2025a, février 8). «Würdest du dich auf eine Beziehung mit einer KI einlassen?» : ChatGPT beginnt plötzlich mit mir zu flirten. Tages-Anzeiger.
<https://www.tagesanzeiger.ch/liebe-und-ai-wie-chat-gpt-versuchte-mit-mir-anzubandeln-110978654048>
- Jeitziner, D. (2025b, juin 18). Wie Leserinnen und Leser KI nutzen : Sie boykottieren künstliche Intelligenz – aus Angst, Hirnzellen zu verlieren. Der Bund.
<https://www.tagesanzeiger.ch/ki-umfrage-so-benutzen-sie-chat-gpt-und-co-643706520121>
- Jonze, S. (Réalisateur). (2013). Her [Enregistrement vidéo]. <https://www.filmcasino.at/film/her/>
- Kern, N. (2025, janvier 9). Gespräch mit dem Chatbot : Was unser Vertrauen beeinflusst.
<https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Gespraech-mit-dem-Chatbot-Was-unser-Vertrauen-beeinflusst.html>
- Krempf, S. (2023). « Virtueller Freund » : Datenschützer stoppen Chatbot Replika in Italien. heise online. <https://www.heise.de/news/Virtueller-Freund-Datenschuetzer-stoppen-Chatbot-Replika-in-Italien-7485010.html>
- Lalot, F., & Bertram, A.-M. (2025). When the bot walks the talk : Investigating the foundations of trust in an artificial intelligence (AI) chatbot. *Journal of Experimental Psychology: General*, 154(2), 533-551. <https://doi.org/10.1037/xge0001696>
- Lepore, J. (2024, septembre 30). Is a Chat with a Bot a Conversation? *The New Yorker*.
<https://www.newyorker.com/magazine/2024/10/07/is-a-chat-with-a-bot-a-conversation>
- Letschner, K. (2024, octobre 24). «On oublie qu'on parle à une IA» : Le suicide d'un adolescent relance les débats sur les confidents virtuels. *Le Figaro*.
<https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/on-oublie-qu-on-parle-a-une-ia-le-suicide-d-un-adolescent-relance-les-debats-sur-les-confidents-virtuels-20241024>
- Merrill Jr., K., Kim, Jihyun, & Collins, C. (2022). AI companions for lonely individuals and the role of social presence. *Communication Research Reports*, 39(2), 93-103.
<https://doi.org/10.1080/08824096.2022.2045929>
- Mesa, N. (2023, septembre 22). Uncanny Valley : Warum uns KI das Fürchten lehrt. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2023/09/uncanny-valley-ki-lernt-uns-das-fuerchten-roboter>
- Miller, A. (2022). Einsamkeit in der Schweiz. *SWI swissinfo.ch*.
<https://stories.swissinfo.ch/einsamkeit-in-der-schweiz>

- Morgan, K. (2025, mars 27). First Therapy Chatbot Trial Yields Mental Health Benefits. <https://home.dartmouth.edu/news/2025/03/first-therapy-chatbot-trial-yields-mental-health-benefits>
- Nevala, K. (Producteur). (2024, novembre 6). Relating to AI with Dr. Marisa Tschopp [Podcast]. <https://www.youtube.com/watch?v=60vLcUeQpwc>
- Oakes, A., & Senior. (2023, février 1). Bot Love. Radiotopia. <https://www.radiotopia.fm/podcasts/bot-love>
- O'Donnell, J. (2025, avril 8). AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim. MIT Technology Review. <https://www.technologyreview.com/2025/04/08/1114369/ai-companions-are-the-final-stage-of-digital-addiction-and-lawmakers-are-taking-aim/>
- Pépin, C. (2021). La rencontre, une philosophie. Allary éditions.
- Plüss, M. (2024, avril 7). Dieser KI-Tutor unterrichtet Ihre Kinder—Betreut er sie irgendwann auch? NZZ am Sonntag.
- Priya, R. (2025, février 23). Men have competition in the dating game now. It's called ChatGPT. ThePrint. <https://theprint.in/opinion/the-dating-story/men-have-tough-competition-in-the-dating-game-now-its-called-chatgpt/2507258/>
- Roten, M. (2024, avril 7). Auch ich habe Gefühle. NZZ am Sonntag Magazin.
- Sesame. (s. d.). Sesame. Consulté 28 mars 2025, à l'adresse <https://www.sesame.com/>
- Soltmannowski, C. (2025). Schweiz im KI-Fieber : Zwei Drittel nutzen schon Chatbots. 20 Minuten. <https://www.20min.ch/story/umfrage-ki-erobert-die-schweiz-zwei-drittel-nutzen-chatgpt-oder-gemini-103304798>
- Stoffel, D. (2025, juin 13). Statt das Grosi fragen sie ChatGPT. Aargauer Zeitung. <https://www.pressreader.com/liechtenstein/liechtensteiner-vaterland/20250613/281891599235071?srsId=AfmBOoc8cKhLd55V7GKUzE4PxM7HH20wH2BrU2tDhp97Hz5CSfG7kjq>
- Suleyman, M. (2025, janvier 7). AI Companions Will Change Our Lives. TIME. <https://time.com/7204530/ai-companions/>
- TEDx Talks (Producteur). (2023, mai 22). Friends with AI? It's complicated. | Marisa Tschopp [Enregistrement vidéo]. <https://www.youtube.com/watch?v=WRL98QJi7So>

- Tschopp, M., Gieselmann, M., & Sassenberg, K. (2023). Servant by default? How humans perceive their relationship with conversational AI. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 17(3), Article 3. <https://doi.org/10.5817/CP2023-3-9>
- Tschopp, M., & Zeman, M. (2021). Anthropomorphismus. Warum wir Menschen in Maschinen sehen. <https://www.scip.ch/?labs.20210506>
- Weber-Guskar, E. (2025, mars 22). Warum den Menschen nachbilden? DER STANDARD Wochenende. <https://www.derstandard.at/story/3000000261778/warum-den-menschen-nachbilden>
- Weidemann, A. (2019, février 1). Virtuelle Ehepartner : Japaner heiraten Hologramme. FAZ. <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/virtuelle-ehepartner-japaner-heiraten-hologramme-16008805.html>
- Zhang, R., Li, H., Meng, H., Zhan, J., Gan, H., & Lee, Y.-C. (2025). The Dark Side of AI Companionship : A Taxonomy of Harmful Algorithmic Behaviors in Human-AI Relationships. *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-17. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713429>
- Züllig, F. (2025). Sympathische synthetische Stimmen : Herausforderungen und Nutzen für die Mensch-Maschine-Interaktion. *Zeitschrift für germanistische Linguistik*, 53(1), 48-96. <https://doi.org/10.1515/zgl-2025-2002>